

QARAQALPAQSTANDA KOREYS DIASPORASINIŇ BAYRAMLARI

Sharjaubaeva Gulpira Batırbaevna
Innovacion texnologiyalar universiteti

Tariyx hám sotsialliq pánler kafedrası assistenti gulpirasharjaubaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500578>

Qaraqalpaqstan koreysleri de respublikada jasawshı barlıq xalıqlar qatarı mámleket tárepinen rásmiy belgilenen bayramlardı belgileydi, lekin olar menen birge sap milliy bayramları – **Xansik, Ovol Tano, Chxusok** bayramların da belgileydi hám bayramlaydı.

1-suwret Koreyslerdiń shańaraq bayramlarınan kórinis

Koreyslerdiń Qaraqalpaqstan Respublikasında ótkiziletuǵın shańaraq bayramları ushın túrkiy xalıqlarǵa jaqın bolǵan joqarı ádep-ikramlılıq hám ruwxıylıǵın sáwlelendiriwshi bayramlarda orın ierarxiyasına ámel etiw menen baylanıslı bolǵan dábdбели máresimler xarakterli. Dábdбели stol, qutlıqlawlar ushın sózlerdi hám tostlardı daǵazalawda usınıladı. Koreyalılardıń súyikli bayramlarınan biri bul – Jańa jil bayramı esaplanadı. Rásmiy ráwishte koreysler bunı úsh márte belgileydi. Dúnyanıń kópshilik mámleketlerinde bolǵanı sıyaqlı 1-yanvarda, ay kalenderına kóre, Koreya Jańa jil (**Sol Nal**) hám 21-mart kúni musulmanlardıń Nawrız bayramı bolıp bayramlanadı. Usınıń menen birge, dástúriy Jańa jil máresimleri eń jarqın 1-yanvarda sáwlelengen. Usı bayramnıń simvoly – Rodjestvo teregi bolıp esaplanadı. Koreysler tárepinen Jańa jil bayramı, respublikanıń barlıq xalqı sıyaqlı ádette eki basqıshta ótkiziledi. Birinshi basqısh –Jańa jil bayramın barlıq bilimlendiriw oqıw orınlarında, miynet jámiyetik orınlarında Ayaz ata, Qar qız qatnasıwında oyunlar, yolka átirapında quwnaqlar, kórkem óner jámáátlerdiń shıǵıwları menen birgelikte bayramlaw menen baylanıslı. Ekinshi basqısh – Jańa jıldı shańaraq penen belgilew hám bayramlaw bolıp, Jańa jıldı ákeler úyinde belgilew ádetke kirgen. Ol jerde barlıq balalar ádette shańaraqları menen birge boladı. Koreya Jańa jıldı bayramlaw Shıǵıs hám slavyan xalıqlarınıń úrp-ádetlerine uqsas kóplep belgilerdi óz ishine aldı: Rodejestvo tereginıń shıraqların jaǵıw máresimi, ólgen adamlardı eslew hám qádirlew, tuwısqan jaqınlar hám doslar ortasında sawǵalar almasıw hám taǵı basqalar bolıp tabıladı. Koreyalılar arasında ata-analar úlkenlik principke kóre, balalardan qutlıqlawlar qabil etedi. Birinshi bolıp tuńǵısh balanıń shańaraǵı, keyin aǵa-inililer, onnan keyin apa-sińliler shańaraǵı

menen qutliqlaydi. Jaña jıldı qanday bayramlaysız, onı qanday ótkizesiz, degen isenimge ámel etken koreysler jaña nárselerdi satıp alıw hám jaña jıl dástúrxanınıń toltırıw ushın hesh qanday qárejetti ayamaydı. Hár bir shańaraq, ásirese, eger er adam jaña jıldı birinshi bolıp úyge kirse, bul jaǵdayda Jaña jıl olar ushın áwmetli hám baxıtlı bolıwına isenedi. Jaña jıl menen bir qatarda koreysler Xansik, Ovol, Tano, Chxusoktı bayramlaydı.

Grigorian kalendarına kóre, **Xansik** – salqın awqat kúni bul – 5-6-aprel kúnlerine tuwra keledi. Xansikte koreysler tuwısqanlarınıń qábirlerine barıp, eske alıw máresimin ótkizedi. Sol kúni qabil etilgen ádet boyınsha estelikler ornatıladı, torlar ornatıladı, qábirlerdi ońlaw hám tazalaw isleri alıp barıladı.

2-suwret Xansik – salqın awqat kúni koreysler tuwısqanlarınıń qábirlerine barıp, eske alıw máresiminen kórinis

Ovol Tano – Ay kalendarınıń 5-ayınıń 5-kúni, kún egiwdi tamamlaw. Sol kúni koreysler erte tańnan tuwısqanlarınıń qábirlerin zıyrat etiw, jerlew máresimin ótkiziw bolıp esaplanadı. Bular keyingi ayırım qandayda bir sebeplerge kóre, tuwısqanları hám doslarınıń qábirlerin zıyrat ete almaydı, marhumdı úyde eslewdi umıpaydı.

3-suwret Ovol Tano - koreysler erte tańnan tuwısqanlarınıń qábirlerin zıyrat etiw, jerlew máresimin ótkiziw kórinis

Chxusok – qamariy kalendarđın 8-ayınıń 15-kúni, hasıl hám minnetdarshılıq bayramı bolıp tabıladı. Chxusok, Xansik, Ovol Tano sıyaqlı koreysler tárepinen ólilerdi eslew menen baylanıslı máresimler sanaladı.

4-suwret Chxusok- hasıl hám minnetdarshılıq bayramınan kórinis

Analıq toy, jerlew máresimleri, bayramlar haqqındağı bilimler koreyslerge xalıqtıń úrp-ádetleri, úrp-ádetlerine qosılıwǵa, óz mádeniyatın saqlap qalıwǵa járdem beredi. Usınıń menen birge, tek milliy tamırlarǵa múrájat etken halda tek usı tiykarda ruwxıy qayta tuwılıwdı támiyinlewge urınıqlar, koreyslerdiń uzaq múddetli rawajlanıwı basqa xalıqlardıń milliy dástúrleri hám úrp-ádetlerin bilmey turıp tabısqa erispeydi.

Chxusoktağı eslew dástúrhanına jańa hasıldıń miyweleri dástúrhanǵa qoılıwı hám gúrish, sorpanıń ornına (**sonpxyon**) menen puwda pisirilgen gúrishli keks qoyıwı menen ajralıp turadı. Usınıń menen vilkalar pıshaqtan stolǵa tek chopstikler qoyıladı.

5-suwret -chopstiks

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. – Нукус, 2004. С.46- 47.
2. Лим Э.Х., Че И.Е., Корнеева И.В. Традиционная культура корейцев в обрядах жизненного цикла. Южно-Сахалинск. 2015. С.63.
3. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. – Нукус, 2004. С.45.